

Integración de reacciones de esterificación-glicolisis en reactor para el PET, con trazas de cloro contaminante.

M. A. Del Ángel Hernández, A. B. Morales Cepeda*, H. E. De Alva Salazar, J. L. Rivera Armenta
Boulevard Aldhair Cd. Altamira Tamaulipas.

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, México

*abmoralesc@itcm.edu.mx, ana.mc@cdmadero.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El cloruro de polivinilo en las etiquetas de las botellas de tereftalato de polietileno es un contaminante en el reciclaje terciario de las botellas. Una reacción de despolimerización de PET obtenida utilizando el precursor BHET. La reacción de glicólisis de PET se llevó a cabo en exceso de etilenglicol. Posteriormente, se llevó a cabo la reacción de glicólisis (etilenglicol y BHET), introduciendo únicamente ácido tereftálico.

La formación de BHET se verificó usando FTIR, TGA y DSC. Por el método de Mohr, se confirmó la cantidad de cloruros en el condensado (subproducto), formado por la descomposición del cloruro de polivinilo (PVC) a través de la reacción denominada deshidrocloración.

Palabras clave: reciclaje, esterificación, glicolisis, BHET, PET.

Abstract

Polyvinyl chloride from polyethylene terephthalate bottle labels is a contaminant in the tertiary recycling of bottles. A depolymerization reaction of PET obtained using the BHET precursor. The PET glycolysis reaction was carried out in excess of ethylene glycol. Subsequently, the glycolysis reaction (ethylene glycol and BHET) was carried out, introducing only terephthalic acid.

The formation of BHET was verified using FTIR, TGA, and DSC. By Mohr's method, the amount of chlorides in the condensate (by-product), formed by the decomposition of polyvinyl chloride (PVC) through the so-called dehydrochlorination reaction, was confirmed.

Key words: recycling, esterification, glycolysis, BHET, PET.

Introducción

El reciclaje químico del PET es una forma responsable de tener menor cantidad de disposición final, consumir menos materia prima original para formar el PET, ahorro de energía para la elaboración de las materias primas y reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera. Bruno Bertolotti et al. [1] y Daniela Carta et al. [2], realizaron investigaciones sobre la reacción de glicólisis (esta reacción es utilizada en el reciclaje de PET de posconsumo), con temperaturas entre 190-240°C, presiones de 0.1 a 0.6 MPa e incluyeron datos sobre el uso de acetato de zinc como catalizador. Otra investigación de Herrera y Estrada [3], donde dan a conocer su investigación sobre el proceso de depolimerización del PET de post-consumo por el método de glicolisis para producir el monómero precursor del PET llamado BHET (bis-2 hidroxietilitereftalato), en esta investigación varios catalizadores y diferentes glicoles fueron evaluados. Herrera y Estrada [3] concluyeron, que la reacción de depolimerización con mejores resultados fue la que utilizó etilenglicol y acetato de zinc (catalizador). Por otro lado, Awaja Firas y Pavel Dumitru [4], menciona a los adhesivos y al PVC como contaminantes dañinos en la reprocessamiento del PET. Siendo el PVC formador de HCl por descomposición térmica a temperaturas superiores a 150°C. También se menciona que el PVC es eliminado manualmente de la botella de PET de desecho antes del proceso de molienda; sin embargo, no más por lo general del 90% del PVC total se elimina manualmente. En otra investigación, referente al PVC como contaminante, Famechon [5], informo que el 97.5% de PVC se eliminó utilizando el proceso "micronilo" que es una molienda multietapa, sin embargo, todavía queda remanente de PVC, el cual tiene repercusiones en los procesos de reprocessamiento o reciclaje de PET. La descomposición del PVC, se efectúa en tres etapas, según Jie Yu [6], en la primera región (T<250°C), el PVC a través de la deshidrocloración produce polienos; en la segunda región (250°C<T<350°C), el polieno se descompone en compuestos de peso molecular

menores y en la tercera región ($350^{\circ}\text{C} < T$) el polieno se descompone aún más en compuestos de peso molecular más bajos. Por lo que la degradación de las trazas de PVC bajo las condiciones de reacción de la glicólisis produce HCl.

Metodología

Materiales

Los reactivos utilizados fueron los siguientes: etilenglicol de la marca Analytica (EG), ácido tereftálico (TPA, donado por la compañía MG-polímeros), cloruro de polivinilo comercial (PVC, marca Polyvisol, 37% de Cloro en el polímero, donado por la compañía Mexichem). El PET de posconsumo, fue obtenido de botellas de una sola marca de refresco cortando las botellas en tiras y en cuadros (sin cortar el área donde tiene pegamento de la etiqueta) y posteriormente, las medidas promedio de los cuadros fueron de 3x3 mm a 4x4 mm. Para el método de Mohr se utilizaron los reactivos: Nitrato de Plata marca AnalaR NORMAPUR, 98%, K_2CrO_4 marca Analytika al 99%, Bicarbonato de Sodio, marca Analytika al 99%, agua destilada y desionizada marca Fermont.

Reacciones Químicas

En la Figura 1 se muestran las reacciones de esterificación donde se parte de los reactivos base (EG y TPA) y glicólisis donde se inicia a partir de PET de posconsumo y EG. Se realizaron dos reacciones, cada una consistió en una reacción de glicólisis, seguida de la esterificación, simulando una modificación del proceso de producción del PET, en la sección de esterificación, (Figura 2). En la primera reacción se utilizaron los reactivos para glicólisis y esterificación, para obtener una reacción "blanco" para un comparativo con una relación etilenglicol: PET-posconsumo 18:1, a una temperatura de $220\text{-}230^{\circ}\text{C}$ con una rampa de calentamiento de $2.3^{\circ}\text{C}/\text{min}$, presión de 14.7 a 20 psi, con un tiempo de 4 h. En el segundo conjunto de reacciones: se realizó glicólisis y posteriormente la esterificación, como en las reacciones "blanco", en esta se adicionó 3.135 g de PVC como contaminante en el sistema de reacción (Tabla 1).

Figura 1. Reacciones de Esterificación y Glicólisis

Figura 2. Proceso normal y modificado para la producción del PET.

Tabla 1. Relación de reactivos utilizados en las reacciones

Reactivo	Blanco		Contaminante	
	Esterificación	Glicólisis	Esterificación	Glicólisis
Etilenglicol	532 g	0	532	0
Relación Etilenglicol: PET-Posconsumo	0	18:1	0	18:1
PVC	0	0	3.135 g	3.135 g

En la Figura 3 se tienen el diagrama: 1) Reactor marca PARR 5100 con chaqueta de calentamiento, 2) agitador doble propela, 3) termopar, 4) condensador, 5) desfogue de emergencia; este sistema fue utilizado por Del Ángel et al. [7].

Figura 3. Esquema de reacción para la glicólisis y esterificación.

Caracterización

Espectroscopia de Infrarrojo con transformada de Fourier marca Perkin Elmer, modelo Spectrum 100, con ATR punta de diamante y un barrido de 12 datos. Para procesar los gráficos, se utilizó el software Origin Pro 8 SR0. En los análisis térmicos simultáneos DSC/TGA se utilizó el equipo de la marca TA Instruments modelo SDT Q600. La porta muestra utilizado fue de Platino, las condiciones de operación fueron: rango de peso de la muestra 10 a 15 mg, flujo de N₂ de 100 ml/min, rampa de calentamiento de 10 °C/min y rango de temperatura de análisis de 28° a 700°C. El software para procesar los datos fue el TA Universal Analysis 2000, versión 4.5-A.

El pHmetro utilizado fue marca ThermoScientific, Orion 4-Star Benchtop pH/Conductivity Meter, previamente calibrado. Para la medición del pH, se filtró cada una de las muestras previamente. Se realizó un promedio de tres mediciones de pH y conductividad eléctrica. Se utilizó el Método de Mohr, para determinar contenido de cloro en el condensado de la reacción de esterificación: Se tomó 10 ml de muestra de condensado y diluyó a 100 ml, posteriormente se ajustó el pH entre 7 a 10, se 8 gotas de la solución indicadora K₂CrO₄ al 5%, posteriormente se tituló con 0.01 N de AgNO₃ hasta obtener un vire color rojo ladrillo, el análisis se repitió 3 veces, para obtener un valor promedio.

Resultados y discusión

La primera reacción “blanco”, se adicionó al reactor PET-posconsumo con etilenglicol en exceso, se procedió a iniciar la reacción de acuerdo con lo descrito anteriormente. Posteriormente se adiciono el ácido tereftálico para llevar a cabo la reacción de esterificación, a una temperatura de reacción 215-220 °C, presión de 14.7 a 20 psi, tiempo de reacción de 3 h, durante la reacción a partir de los 40’ se comenzó a retirar el agua condensada para mantener el equilibrio de la reacción hacia la formación de BHET, terminada la reacción se obtuvieron las muestras de condensado y producto.

Para el segundo conjunto de reacciones, se efectuó primero la reacción de glicolisis, de acuerdo con lo descrito anteriormente en metodología. Para esta reacción de glicolisis se utilizó una relación de etilenglicol/PET de

posconsumo de 18:1. Después de que se enfrió el sistema, se destapo el reactor, para observar trazas de PET de posconsumo, encontrando un líquido amarillento y sin ninguna traza de PET. Enseguida se continuo con la reacción de esterificación incorporando el ácido tereftálico, además se adicionó 3.135 g de PVC (con contenido de Cloro de 37%, 1.1599 g de Cloro) para simular la contaminación por PVC que tienen los lotes de PET de posconsumo. Las condiciones para la reacción de esterificación fueron: temperatura de reacción 215-220 °C, presión de 14.7 a 20 psi, tiempo de reacción de 3 h, durante el tiempo de reacción aproximadamente a los 40 min se comenzó a retirar vapores por el sistema de condensación para mantener el equilibrio de la reacción hacia la formación de BHET. Una vez que terminó la reacción se muestreo el reactor, observando que el producto tuvo puntos de coloración café.

Figura 4. Espectros de Infrarrojo del producto BHET, a) reacción “blanco” y b) reacción con contaminante.

Los productos de esterificación de ambos conjuntos de reacción corresponden a la formación del monómero BHET, esto de acuerdo con el comparativo de los espectros Figura 4 a y b, análisis de FTIR de la investigación de Syariffuddeen *et. al* [8], los picos de característicos de los espectros grupo alcohólico en el rango de 3450 cm^{-1} , estiramiento doble en el rango de 2900 a 3000 cm^{-1} , grupo C=O en el rango de 1700 cm^{-1} , enlace aromático C-H en el rango de 1500 cm^{-1} , vibraciones asimétricas de ésteres a 1250 cm^{-1} , enlace O-H a 1150 cm^{-1} , enlaces C-O-C a 1100 cm^{-1} , vibraciones asimétricas de éster a 1080 cm^{-1} y anillos aromáticos en el rango 975-900 cm^{-1} . Con lo que se corroboró la formación de BHET y en el caso de la reacción con contaminante se observó una coloración café.

En el análisis los condensados efectuados de las reacciones de esterificación, para la reacción “blanco” y con contaminante, fueron: pH para identificar incremento o formación de componentes ácidos en el condensado de la reacción sin contaminante contra la que se le adiciono el PVC. La conductividad eléctrica se analizó para comprobar la presencia de incremento de iones, en el análisis de cloruros se investigó la cantidad de cloro formada por la reacción de descomposición del PVC. Los pHs promedios que se obtuvieron de los condensados fueron: para la primera reacción de esterificación 4.46, mientras que para la reacción de esterificación se obtuvo 3.79. Esto fue un indicativo de la formación de un compuesto ácido y corrobora que se efectuó la reacción de deshidrocloración del PVC, (Tabla 2). La conductividad eléctrica de la muestra de condensado de la reacción “blanco” fue 140.3 mV, mientras que para la reacción con contaminante fue 180 mV, con esto se comprueba el incremento de iones, (Tabla 2).

Tabla 2. Mediciones de conductividad y pH de los condensados

Reacción	pH	Conductividad mV
Blanco	4.46	140.3
Contaminante	3.79	180

Se analizó la pérdida de peso del PVC utilizado como contaminante. Esto se realizó por medio de un análisis TGA-DSC, ya que esta pérdida está relacionada directamente con la formación de HCl, derivada por la deshidroclorinación del PVC.

La curva verde de la Figura 5, se mantiene el 100% peso desde la temperatura ambiente hasta 220°C, se asigna a la pérdida de masa relacionada con la formación de HCl fue de 0.9495 %; conforme la temperatura aumenta la degradación del PVC en línea recta hasta una temperatura de 300°C, esto se observa en una caída de flujo de calor de -0.125 W/g (línea azul, del DSC).

En 375 °C se tiene un escalón hasta 400 °C se tiene una pérdida constante de pérdida de peso hasta 10% en 500°C (línea verde, TGA) en el DSC se observa un aumento de flujo de calor hasta 0.5 W/g a 375°C (línea azul), al aumentar la temperatura se pierde flujo de calor para caer continuamente hasta 700°C (línea azul).

Figura 5. Resultados del análisis TGA-DSC del PVC usado como contaminante.

Para la temperatura de 220°C en la muestra con contaminante fue de 0.9495%, lo que indica que se debió formar una cantidad de 0.02976 g de cloruros, para los 3.135 g PVC utilizados como contaminante, esto es similar a Sánchez *et al.* [9].

En el análisis de Cloruros promedio de las muestras del condensado se obtuvo un resultado de 23.92 mg/litro, comparado con lo calculado de 29.76 mg/litro, se concluye que la reacción de deshidrocloración se lleva a cabo de acuerdo con el termograma del material usado como contaminante, Figura 5. Además, se observa en el termograma que, al incrementar la temperatura en las reacciones de glicólisis y esterificación, y agregando una corriente extra de PET de post-consumo que tenga PVC como contaminante, también se obtendrá mayor cantidad de HCl o cloruros, por lo que se recomienda usar el material de reciclo lo más limpio posible.

En cuanto a la descomposición del PVC por la reacción de deshidrocloración, se encontró que la formación de cloruros corresponde a la descomposición térmica del PVC utilizado como contaminante, para la temperatura de 220°C corresponde 0.9495%, para los 3.135 g de PVC utilizados como contaminante debió tener una pérdida de 0.02976 g lo que correspondería a la formación de Cloruros en la muestra de condensado, en la cual se obtuvo 0.02392 g, valor muy cercano a lo calculado.

Conclusiones

La reacción de glicolisis usando PET de post-consumo y etilenglicol, tanto para la reacción "blanco" y con contaminante, se observó no contenían trazas de PET, lo que se concluye que todo el PET de post-consumo reacciona. Los productos de las reacciones de glicolisis se utilizaron para continuar con la reacción de esterificación, adicionando el ácido tereftálico para la formación del BHET, y en la segunda reacción de esterificación se adiciona PVC para simular contaminación con adhesivos. Al terminar las reacciones de esterificación se caracterizó el BHET comprobando su formación por medio de un análisis FTIR. También se comprobó la formación de HCl, la cual tiene lugar mediante la descomposición térmica del PVC conocida como reacción de deshidrocloración, utilizando el método de Mohr para la determinación de Cloruros en el condensado de la reacción de esterificación.

Se comprobó la formación de HCl es proporcional a la descomposición térmica del material PVC, ya que el termograma de este material muestra descomposición de 0.9495% a la temperatura máxima alcanzada de 220°C, lo que correspondería a 0.02976 g de los 3.135 g utilizados como contaminante, y se obtuvo en promedio una concentración de Cloruros de 0.02392 g, el cual es un valor muy cercano a lo calculado.

Agradecimientos

Este trabajo fue apoyado por el proyecto: Evaluación Síntesis de PET empleando PET de reciclaje vía laboratorio y simulación, clave: ITCMAD-CA-16, FORTALECIMIENTO A CUERPOS ACADÉMICOS CONVOCATORIA 2019, PRODEP. Miguel *Del Ángel Hernández* agradece al programa de becas CONACYT-SECRETARÍA DE ENERGÍA sustentabilidad energética 2018, no. De beca 640454 y al Tecnológico Nacional de México. Se agradece a las empresas Petroquímicas del Puerto de Altamira Tamaulipas, M&G Polímeros por la donación de los reactivos ácido tereftálico (TPA) y etilenglicol (EG) y a Mexichem por la donación de PVC (Polivisol), ya que estos reactivos fueron utilizados durante la investigación.

Referencias

- [1] Bruno Bertolotti, Jorge Chávez, Roberto Laos, Carla Rospigliosi y Javier Nakamatsu. "Poliésteres y Reciclaje Químico del Pol(tereftalato de etileno)," Revista de química, Junio 2005.
- [2] Daniela Carta, Giacomo Cao y Claudio D Angeli. "Chemical Recycling of Poly(ethylene terephthalate) (PET) by Hydrolysis and Glycolysis," ESPR - Environ Sci & Pollut Res 10 (6) 390 -394 (2003). DOI: [HTTP://DX.DOI.ORG/10.1065/espr2001.12.104.8](http://dx.doi.org/10.1065/espr2001.12.104.8)
- [3] Juan Roberto Herrera Reséndiz y Anayansi Estrada Monje. "Despolimerización de botellas de poli(tereftalato de etileno) (PET) post-consumo mediante glicolisis. I. Efecto del catalizador y tipo de glicol," Revista Iberoamericana de Polímeros, Vol. 13, No. 3, Julio 2012.
- [4] Firas Awaja y Dumitru Pavel. "Recycling of PET," European Polymer Journal 41 (2005) 1453-1477, March 2005.
- [5] Famechon R. Separation of poly(vinyl chloride) from poly(ethylene terephthalate) by micronyl process. Makromol Chem, Macromol Symp 1992;57:95-102
- [6] Jie Yu, Lushi Sun, Chua Ma, Yu Qiao y Hong Yao. "Thermal degradation of PVC: A review," Elsevier Ltd, November 2015.
- [7] Del Ángel Hernández Miguel Ángel. "Efectos y balance de materia de contaminantes que afectan el reciclaje químico del PET" Trabajo de tesis, Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Madero División de estudios de posgrado e investigación, diciembre 2019.
- [8] Syariffuddeen A., Norhafizah A. & y Salmiaton A., "Glycolysis of Poly (Ethylene Terephthalate) (PET) Waste Under Conventional Convection-Conductive Glycolysis," International Journal of Engineering Research & Technology, Vol. 1, No. 10, December 2012.
- [9] Sánchez N. and Chirinos J., Estabilizantes térmicos alternos para el PVC, Revista Iberoamericana de polímeros. Inst., 21, 178-197 (2014)